

Sim Swapping: il tallone d’Achille dell’autenticazione a due fattori

SILVERIO GRECO

INDICE: 1. Introduzione. – 2. Funzionamento dell’attacco. – 3. Tutela del consumatore. – 4. L’attività tecnica. – 5. Strumenti di tutela. – 6. Conclusioni.

1. Introduzione

Il *SIM Swapping* è una tecnica di attacco informatico *SIM-based*¹ che consente di avere accesso al numero di telefono cellulare di un soggetto, per poi entrare nei dispositivi da questo controllati (*home banking*, impianti di domotica, allarme, ecc.).

Questa tipologia di attacco sta diventando sempre più frequente, nonostante non si tratti di una nuova forma d’intrusione – alcuni attacchi di questo tipo risalgono a più di 8 anni fa – e prende di mira, da un lato i comuni cittadini, dall’altro le aziende, sfruttando quasi sempre tecniche di ingegneria sociale e facendo leva sull’anello debole: il fattore umano.

In questo periodo, soprattutto perché caratterizzato dalla crescita esponenziale, da parte di tutti, dell’utilizzo di canali telematici a causa della pandemia da Covid19, questa tipologia di attacco è tornata alla ribalta, consentendo, in maniera fraudolenta, di entrare in possesso di dati personali, e-mail, *backup* di sistemi, accessi a *cloud* o profili social e, soprattutto, di svuotare conti di ignari cittadini.

Questa truffa ruota intorno alla SIM card contenuta all’interno dei nostri dispositivi mobili (cellulari e tablet).

2. Funzionamento dell’attacco

È una tipologia di attacco informatico molto complesso che sfrutta il “nuovo” sistema di sicurezza di autenticazione “a due fattori” (2FA – *Two Factor Authentication*), ormai implementato ovunque e a qualsiasi livello; dall’accesso all’indirizzo di posta elettronica alle disposizioni bancarie tramite *home banking*, passando per la firma digitale e il *gaming* (molti giochi, tipo Fortnite, hanno adottato questo sistema di sicurezza per la protezione dell’account da eventuali compromissioni), gli utenti sono stati portati ad attivare questo sistema, con lo scopo di sentirsi più protetti.

Il primo step della frode è rappresentato dal furto dei dati di accesso di un utente all’*home banking* o all’applicazione (*app* per i dispositivi *mobile*) e ad eventuali informazioni ad essi associate, come i dati anagrafici. Successivamente, sempre in modo fraudolento, il *cybercriminale* (o attaccante), si procura il documento d’identità della vittima, non necessariamente acquisendolo da quest’ultima, ma da *databreach* avvenuti nel corso del tempo, acquistandolo nel mercato nero del *deepweb* o, in ultima analisi, prelevandolo da archivi informatici di pubbliche amministrazioni o aziende che, interpretando gli adempimenti previsti dal GDPR² come mere formalità, non hanno implementato idonee misure di sicurezza dei loro sistemi.

Dopo aver ottenuto il documento d’identità, l’attaccante provvede alla sua contraffazione, o con un *dealer* compiacente o meno attento, senza nemmeno sostituire la foto del reale proprietario della SIM card, dichiara di aver smarrito la SIM card, facendosi rilasciare un duplicato della stessa³, ottenendo il pieno controllo dell’utenza dell’ignara vittima, che si vedrà il proprio telefono con la classica dicitura “*Solo chiamate emergenza*”, tipica di una normale assenza di segnale da parte del proprio operatore telefonico.

¹ Attacchi informatici Sim-based: Swap, Cloning, Man-In-The-Middle.

² GDPR - Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati n. 679/2016.

³ Identificazione del soggetto prevista dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche, art. 55, comma 71, solo nei casi di nuovi contratti o MNP e non per la sostituzione della SIM.

A questo punto il malintenzionato installa l'*app* che vuole violare e bypassa il sistema di autenticazione “*a due fattori*” caratterizzato, solitamente, da password temporanea del tipo “usa e getta” della durata di pochi minuti (dopodiché bisogna richiederne una nuova), procedendo alla sottrazione, nel caso di frode di tipo *home banking*, dell'intero saldo presente sul conto bancario della vittima.

3. Tutela del consumatore

A causa dell'aumento di questa tipologia di reato, come già anticipato, e della migrazione massiva sul mercato online da parte di tutti, a partire dal marzo dello scorso anno (2020), questo fenomeno avrà un'incidenza negativa sempre più alta nei confronti degli utenti finali, intesi anche come imprese.

Nella maggior parte dei casi in cui gli utenti truffati si sono rivolti al nostro studio, si son visti voltare le spalle dalla propria banca di fiducia, che ha imputato tale truffa ad errori dell'ignaro utente, il quale si è visto sottrarre gli interi risparmi di una vita, specificando che i loro sistemi sono “sicuri”, perché provvisti di sistemi di autenticazione “*a due fattori*”, meccanismo considerato “forte” dai non addetti ai lavori.

Ormai molte banche hanno comunicato pubblicamente numerosi tentativi di frodi del tipo *Sim Swap*, dichiarando, tuttavia, nel tentativo di arginarli, di aver aumentato la loro sicurezza con il “pensionamento” dei *token* fisici (vecchie chiavette fornite dagli istituti bancari, utilizzate per effettuare operazioni dispositive, come i bonifici) e l'implementazione di sistemi digitali di autenticazione, invitando gli utenti a prestare maggiore attenzione alle frodi tramite *phishing*⁴.

La responsabilità degli intermediari (soprattutto finanziari), in caso di frode, è disciplinata dal D.lgs. 11/2010, così come modificato dal D.lgs. 218/2017, di recepimento della Direttiva 2015/2366/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25.11.2015 (cd. **PSD2**), con i quali è stata data attuazione alle direttive e il cui art. 12 del D.lgs. recita «[...] 2-bis. *Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il pagatore non sopporta alcuna perdita se il prestatore di servizi di pagamento non esige un'autenticazione forte del cliente. Il beneficiario o il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario rimborsano il danno finanziario causato al prestatore di servizi di pagamento del pagatore se non accettano l'autenticazione forte del cliente. [...] 4. Qualora abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto ad uno o più obblighi di cui all'articolo 7, con dolo o colpa grave, l'utente sopporta tutte le perdite derivanti da operazioni di pagamento non autorizzate.*», stabilendo così la totale responsabilità dell'intermediario nel caso in cui quest'ultimo non abbia predisposto un sistema di autenticazione “forte e sicuro” e non sia stato in grado di dimostrare il dolo o la colpa grave da parte dell'utente.

La responsabilità, pertanto, nel caso di consumatori finali⁵ o microimprese, è limitata, e quindi imputabile all'intermediario finanziario, tranne che per dolo o colpa grave; mentre, nell'ipotesi di imprese medio-grandi, la responsabilità è da valutare sulla base del contratto sottoscritto.

Nel caso di truffa, il disconoscimento delle operazioni da parte dell'utente comporta un'inversione dell'onere della prova, ponendo a carico dell'istituto di credito il compito di provare l'adeguatezza del suo sistema informatico e la presenza di una struttura organizzativa adeguata a garantire la sicurezza dei pagamenti on-line.

Infatti, l'art. 10 c. 2 del D.lgs. n. 11/2010, così come modificato dal D.lgs. n. 218/2017, recita «*quando l'utente di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento eseguita, l'utilizzazione di uno strumento di pagamento registrato dal prestatore di servizi di pagamento, compreso, se del caso, il prestatore di servizi di*

⁴ Cfr. S. GALEOTTI, “*Truffa sim swap, le banche: L'addio alle chiavette token ha aumentato sicurezza. I clienti devono essere più attenti al phishing*”, 2020, in Internet all'indirizzo web <https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/01/31/truffa-sim-swap-le-banche-laddio-alle-chiavette-token-ha-aumentato-sicurezza-i-clienti-devono-essere-piu-attenti-al-phishing/5690284/> (sito consultato il 08.05.2021).

⁵ Consumatore: la persona fisica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

disposizione di ordine di pagamento, non è di per sé necessariamente sufficiente a dimostrare che l'operazione sia stata autorizzata dall'utente medesimo, né che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto con dolo o colpa grave a uno o più degli obblighi di cui all'art. 7. È onere del prestatore di servizi di pagamento, compreso, se del caso, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, fornire la prova della frode, del dolo o della colpa grave dell'utente.».

Pertanto, per quanto riguarda le truffe informatiche con la tecnica del *Sim Swapping*, la colpa grave non è imputabile al cliente finale quando vi è la captazione dell'OTP (*one time password*), che può avvenire «con l'acquisizione di tali informazioni da parte di terzi, a prescindere da qualsiasi forma di negligenza del titolare, potendo essere carpiri dagli archivi delle banche, come pure dalle reti telematiche sulle quali transitano i flussi di informazioni.»⁶.

Dunque, anche in presenza di un comportamento colposo da parte del consumatore, che con un'estrema leggerezza abbia digitato nella mail di *phishing* i propri dati riservati di accesso all'*home banking*, in mancanza di prove della colpa grave dell'utilizzatore e dell'assenza di misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi personalizzati, che consentono l'utilizzo dello strumento di pagamento, l'intermediario è sempre tenuto alla restituzione del denaro illecitamente sottratto al cliente, al netto della franchigia massima di € 150,00⁷.

Inoltre, al fine di aumentare le misure di sicurezza nei casi di sostituzione della SIM, l'Autorità Garante per le Comunicazioni (AGCOM), ha avviato, lo scorso 19 novembre, un procedimento e una consultazione pubblica sull'integrazione delle procedure di portabilità del numero mobile, di cui alla delibera n. 147/11/CIR⁸, che ha portato alla nascita della n. 334/20/CIR.

4. L'attività tecnica

L'attività tecnica attuabile è rappresentata dall'acquisizione forense del dispositivo mobile del cliente e della SIM card ad esso abbinata, al fine di dimostrare l'estraneità dello stesso alla frode e il disconoscimento, mediante il supporto di elementi tecnici certificati, delle operazioni fraudolente.

Dall'acquisizione forense sarà possibile ricavare i dati di identificazione del dispositivo utilizzato (es.: IMEI) ed i *software* o *app* utilizzati per la navigazione o l'accesso ad Internet. Si potrà, altresì, ottenere maggiori informazioni associabili alle *app* utilizzate e, soprattutto, quelle relative alla SIM card, come l'IMSI (*International Mobile Subscriber Identity*, ossia l'identificatore univoco di ogni utenza telefonica mobile) e l'ICCID (*Integrated Circuit Card ID*, un codice univoco appartenente solo a una determinata SIM).

L'IMSI è il codice di 15 cifre che identifica una coppia SIM-operatore telefonico, ossia la SIM all'interno di una rete GSM di un certo operatore, ed è così composto: le prime tre cifre sono il MCC (*Mobile Country Code*) e identificano lo Stato (222 per l'Italia); la quarta e la quinta cifra rappresentano il MNC (*Mobile Network Code*), l'identificativo della compagnia telefonica in rete che coincide con quello presente sull'ICCID (01 TIM, 10 Vodafone, 88 ex Wind, 99 ex H3G, 50 Iliad, 33 Postemobile, 35 Lycamobile, 007 Noverca e 008 Fastweb); le restanti dieci cifre costituiscono il MSIN (*Mobile Subscriber Identification Number*), un numero univoco che identifica ciascuna utenza.

⁶ Cfr. ABF, Collegio di Roma, 5 dicembre 2014, n. 8144; ABF, Collegio di Roma, 13 gennaio 2012, n. 82; ABF, Collegio di Milano, 14 marzo 2019, n. 7440.

⁷ Franchigia prevista dall'art. 12, c.3 del D.lgs. 11/2010.

⁸ Cfr. AGCOM, Delibera n. 334/20/CIR, in Internet all'indirizzo web https://www.agcom.it/documentazione/documento?p_p_auth=fLw7zRht&p_p_id=101_INSTANCE_FnOw5IVOIXoE&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_101_INSTANCE_FnOw5IVOIXoE_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_FnOw5IVOIXoE_assetEntryId=20934116&_101_INSTANCE_FnOw5IVOIXoE_type=document (sito consultato il 09.05.2021).

L'ICCID (o numero seriale della SIM) è un codice a 19 cifre utilizzato, ad esempio, quando si richiede la portabilità di un numero di cellulare presso un altro operatore, tramite procedura di MNP (*mobile number portability*) ed è strutturato secondo una formattazione precisa: le prime due cifre rappresentano il codice standard per l'identificazione di un sistema con scopi di telecomunicazione (89); la terza e la quarta cifra corrispondono al prefisso internazionale assegnato al paese in cui opera dato gestore e varia a seconda delle nazioni (39 per l'Italia); le successive due cifre (in alcuni casi tre) rappresentano il codice identificativo del gestore (01 TIM, 10 Vodafone, ecc.); tutte le cifre restanti rappresentano l'identificativo del singolo *chip*.

I dati testé menzionati e acquisiti, insieme al *log* delle operazioni che potrà fornire l'istituto bancario, consentiranno di stabilire l'estraneità dell'utente all'evento fraudolento.

Per ragioni di tutela della riservatezza del consumatore, dopo aver certificato la fonte di prova e l'integrità della stessa, verranno filtrati e forniti solo i report contenenti i dati pertinenti la vicenda.

5. *Strumenti di tutela*

Lo strumento di tutela obbligatorio, previsto per chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti bancari, è il procedimento di mediazione obbligatoria, che rappresenta una condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Un'ulteriore opportunità di tutela stragiudiziale, da tenere in debita considerazione, alternativa alla mediazione, è rappresentata dal ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Questo strumento di tutela, peraltro, qualora non si raggiunga il risultato sperato e si renda necessario rivolgersi al giudice, è valido ai fini della mediazione obbligatoria. Il che significa, in pratica, che dopo l'arbitrato, sarà possibile agire in giudizio senza passare per la fase della mediazione.

L'Arbitro Bancario Finanziario è un organismo indipendente e imparziale nei compiti e nelle decisioni, sostenuto nel suo funzionamento dalla Banca d'Italia, che decide sui ricorsi che gli vengono sottoposti sulla base della documentazione prodotta dalle parti (ricorrente e intermediario); le sue decisioni non sono vincolanti come quelle del giudice, ma se l'intermediario non le rispetta, la notizia del loro inadempimento è resa pubblica.

Il ricorso all'ABF può essere effettuato senza l'assistenza di un avvocato e il correntista deve dimostrare di aver già tentato di risolvere la controversia direttamente con la Banca, tramite reclamo scritto non andato a buon fine.

In ultima istanza, se il correntista o l'intermediario non si ritengono soddisfatti dalla decisione dell'ABF, possono rivolgersi al giudice per tutelare i propri diritti, il quale, nell'esprimere il proprio giudizio, dovrà tenere in considerazione, e quindi valutare, oltre agli atti di causa, anche gli esiti dell'arbitrato precedente.

6. *Conclusioni*

Il legale del futuro non può esimersi dal conoscere la parte "*tech*" imposta dall'evoluzione tecnologica della quotidianità, cercando di creare delle *partnership* con dei professionisti legati al mondo dell'informatica forense, ormai entrata a gamba tesa anche nelle questioni civilistiche e in altre controversie, tra cui quelle bancarie, al fine di offrire una sempre maggior tutela ai propri clienti, con degli standard qualitativi molto elevati, proprio come hanno già fatto altri professionisti presenti sul nostro territorio, che hanno creato degli studi legali aventi la forma giuridica societaria, e composti non solo da avvocati, ma anche da altri professionisti in varie discipline, quali gli esperti di sicurezza dei dati e privacy,

di reputazione (anche digitale), di comunicazione o, ancora, di *digital forensics*, creando una perfetta osmosi tra il mondo *legal* e quello dell'*Information Technologies*.